

SIMPOZIONUL „ANUL BIBLIOLOGIC 2021 – ANUL FORTIFICĂRII DIGITALIZĂRII ACTIVITĂȚII BIBLIOTECILOR”, EDIȚIA A 31-A

Ludmila CORGHENCI,
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
ORCID 0000-0002-0248-9108

Rezumat: *Articolul prezintă o sinteză a lucrărilor Simpozionului anual „Anul Bibliologic, ediția a 31-a”, organizat la 31 martie 2022. Simpozionul „Anul Bibliologic” este parte integrantă a sistemului reuniunilor științifice organizate sub egida BNRM.*

Cuvinte-cheie: *Simpozionul „Anul Bibliologic”, reuniune științifică, anul profesional 2021.*

Abstract: *The article presents a summary of the works of the Annual Bibliological Year Symposium, the 31st edition, organized on March 31, 2022. The Bibliological Year Symposium is an integral part of the system of scientific meetings, organized under the auspices of the BNRM.*

Keywords: *Bibliographic Year Symposium, scientific meeting, professional year 2021.*

Simpozionul „Anul Bibliologic” este o reuniune științifico-metodologică, parte integrantă a sistemului reuniunilor științifice organizate sub egida Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (BNRM), cu sprijinul nemijlocit al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Consiliului Biblioteconomic Național (CBN). Referindu-ne la sistemul reuniunilor științifice, evidențiem încă două componente ale acestuia: Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (SNB) (organizat de regulă în lunile octombrie-noiembrie ale fiecărui an) și conferințele zonale (organizate anual în lunile mai-iunie). Fiecare dintre acestea are un scop și obiective bine determinate, fiind statornice în comunitatea profesională.

Astfel, Simpozionul „Anul Bibliologic”, urmărind scopul de a asigura o retrospectivă a anului profesional, a impactului activității

bibliotecilor din sistemul național în contextul direcțiilor prioritare ale anului de referință, are stabilite următoarele obiective:

- monitorizarea/sinteza activității bibliotecare în contextual priorităților declarate ale anului de referință, reliefaarea progreselor privind realizarea acestora;
- identificarea problemelor cu care se confruntă domeniul biblioteconomic în realizarea priorităților profesionale ale anului, care solicită intervenții profesionale (asistență metodologică, consultații, sprijin practic) pentru îmbunătățiri;
- stabilirea modalităților de soluționare a problemelor identificate;
- abordare de perspectivă a tendințelor domeniului biblioteconomic și științelor informării în corespundere cu prevederile documentelor naționale și internaționale;
- încurajarea cunoașterii și stimularea creativității;

- crearea unui mediu benefic de comunicare profesională.

Ediția a 31-a a Simpozionului a avut genericul „Anul 2021 – Anul fortificării digitalizării activității bibliotecilor”, fiind organizat la 31 martie 2022.

Din punct de vedere organizațional simpozionul a inclus: *sesiunea de comunicări* (moderată de Elena Pintilei, director general al BNRM, și Vera Osoianu, director adjunct al BNRM; comunicări prezentate de către Victoria Popa, Ludmila Corghenci, Diana Silivestru); *sesiunea „Implementarea priorităților profesionale ale anului 2021: istorii de succes și probleme”* (prezentări de: Elena Pintilei, BNRM; Eugenia Bejan, BNC „Ion Creangă”; Ecaterina Dmitric, BNRM; Lilia Dogoter, BCU USM; T. Ambroci, Centrul de EC, Chișinău; Ecaterina Scherlet, BȘ a UPS „Ion Creangă”; Lina Mihaluță, BȘ US „Alec Russo”, Bălți; Elena Bordian, BRTȘ, AȘM, Institutul Național de Cercetări Economice; și *finalități*.

În baza lucrărilor Simpozionului „Anul Bibliologic 2021” a fost integrat și diseminat (pe adresele electronice ale centrelor biblioteconomice, rețele sociale) pentru toți membrii comunității profesionale (și nu doar) ePortofoliul reuniunii <https://www.facebook.com/anul.bibliologic/videos/845108970218575>. ePortofoliul „Anului Bibliologic 2021” conține agenda reuniunii, lista participanților și modelul certificatului, textele comunicărilor/intervențiilor, comunicatul final.

În continuare prezentăm evaluarea lucrărilor Simpozionului, având la bază câteva repere:

- *numărul participanților* – 260 de persoane: manageri superiori și funcționari ai bibliotecilor naționale, raionale/municipale/orășenești, din învățământ (universitare, ale centrele de excelență, colegiilor, școlare), specializate; ai Camerei Naționale a Cărții; reprezentanți ai administrației publice locale;

- *componența participanților:*

- ✓ după statutul funcțional – directori, directori adjuncți, șefi de servicii, șefi de bibliotecă, bibliotecari-formatori ai centrelor

de excelență și raionale, responsabili de activitatea bibliotecară din cadrul APL;

- ✓ după criteriul geografic: participanții au reprezentat toate zonele republicii;

- ✓ după tipul bibliotecii: din biblioteci naționale – 34 de persoane; din biblioteci publice teritoriale – 99 de persoane; din biblioteci din învățământ – 94 de persoane (inclusiv universitare – 65 de persoane, din colegii și centre de excelență – 12 persoane, din școli, licee – 17 de persoane); din biblioteci specializate – 15 persoane, alte structuri – 18 persoane;

- *numărul comunicărilor:* au fost prezentate publicului 11 comunicări;

- *transmisiunea în direct a lucrărilor Simpozionului:* <https://www.facebook.com/anul.bibliologic/videos/845108970218575> <https://www.youtube.com/watch?v=SBvcP7OvzhE>

Impactul lucrărilor Simpozionului a constat în:

- re-axarea participanților pe prioritățile Anului Biblioteconomic 2021;

- cunoașterea/diseminarea experiențelor, rezultatelor statistice profesionale ale bibliotecilor din cadrul tuturor tipurilor de biblioteci;

- lărgirea cercului de participanți la lucrările Simpozionului prin intermediul transmisiunii în direct, posibilități de revenire la mersul lucrărilor <https://www.youtube.com/watch?v=SBvcP7OvzhE>;

- prezentarea indicatorilor statistici, ai celor de performanță privind activitatea SNB în anul 2021 și încurajarea reprezentanților comunității profesionale pentru valorificarea datelor statistice, efectuarea cercetărilor statistice atât în interiorul rețelei, cât și comparate la nivel de diferite rețele;

- încurajarea bibliotecilor pentru augmentarea rolului în realizarea strategiilor de dezvoltare ale comunităților prin organizarea și implementarea noilor servicii, atragerea resurselor locale, dezvoltarea parteneriatelor, măsurarea/promovarea rezultatelor, promovarea experiențelor de succes.